

Evli Bireylerde Öznel Mutluluk ve İliřkisel Mutluluğun Evlilik Doyumuna Etkisi*

Ahmet Burak KOYUNCU**

Öz

Mutluluk; bireyin yaşamına dair olumlu düşünce ve olumlu duygularının miktarca üstün olma durumudur. Bu arařtırmanın amacı evli bireylerde öznel mutluluk ve iliřkisel mutluluğun evlilik doyumuna etkisinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda veri toplama araçları olarak kişisel bilgi formunun yanı sıra “öznel mutluluk ölçeđi”, “iliřkilerde mutluluk ölçeđi” ve “evlilik yaşamı ölçeđi” kullanılmıřtır. Katılımcıların öznel mutluluk, iliřkisel mutluluk ve evlilik yaşamı memnuniyet dereceleri demografik deđişkenlere göre incelenmiřtir. Arařtırmada iliřkisel tarama modeli kullanılmıřtır. Bu çalışmanın örneklemi 2017 – 2018 yılında İstanbul İli Anadolu Yakasında yaşayan 188 Kadın, 186 Erkek toplam 374 evli bireyden olmaktadır. Veri analizi SPSS 25.0 paket programı ile yapılmıřtır. Analiz sürecinde betimleyici istatistik, korelasyon analizi ve regresyon analizleri kullanılmıřtır.

Bulgular, öznel mutluluk ile iliřkisel mutluluk ve evlilik doyumunu puanları arasında pozitif yönlü, istatistiksel olarak anlamlı bir iliřki olduđunu göstermiřtir. İliřkisel mutluluk ve evlilik doyumunu puanları arasında da istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir iliřki vardır. İliřkisel mutluluk ve evlilik doyumunu düzeylerinin eğitim düzeyi deđişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılařtıđı görölmüřtür. Flört ederek evlenen katılımcıların öznel mutluluk, iliřkisel mutluluk ve evlilik doyumunu düzeylerinin “görücü usulü” ile evlenen katılımcılara göre daha yüksek olduđu belirlenmiřtir. Eři çalışan katılımcıların iliřkisel mutluluk düzeylerinin eři çalışmayanlara göre daha yüksek olduđu belirlenmiřtir. Regresyon analizi sonuçları öznel ve iliřkisel mutluluk puanlarının evlilik doyumunun anlamlı birer yordayıcısı olduklarını göstermiřtir. Buna göre, öznel ve iliřkisel mutluluk puanları birlikte evlilik doyumundaki varyansın %47,3’lük kısmını açıklamaktadır.

Sonuç olarak, eřlerin eğitim düzeyleri, flört ederek evlenmiř olmaları, eřlerin her ikisinin çalışması onların öznel mutluluk ve iliřkisel mutluluk düzeylerini arttırmaktadır. Hem öznel mutluluk hem de iliřkisel mutluluk evlilik doyumunun anlamlı birer yordayıcısıdır.

Anahtar Kelimeler: Öznel Mutluluk, İliřkisel Mutluluk, Evlilik Doyumu.

Sorumlu Yazar:

Ahmet Burak Koyuncu

E-Posta:

koyuncu.aburak@gmail.com

e-ISSN:

Geliř Tarihi: 15.08.2023

Kabul Tarihi: 21.09.2023

Yayın Tarihi: 31.12.2023

* Bu makale Evli Bireylerde Öznel Mutluluk Ve İliřkisel Mutluluğun Evlilik Doyumuna Etkisi isimli yüksek lisans tezinden üretilmiřtir.

** ORCID: 0009-0009-4011-7717 | koyuncu.aburak@gmail.com

Atf: Koyuncu, A. B. (2023). Evli bireylerde öznel mutluluk ve iliřkisel mutluluğun evlilik doyumuna etkisi. *Aile Dergisi*, 1(1), 84-100.

The Effect of Subjective Happiness and Relational Happiness on Marital Satisfaction in Married Individuals*

Ahmet Burak KOYUNCU **

Abstract

Happiness is the positive thinking and positive feelings of the individual's life. The aim of this study is to investigate the effect of subjective happiness and relational happiness on marital satisfaction in married individuals. For this purpose, in addition to personal information form, subjective happiness scale, relational happiness questionnaire scale, marital life scale were used as data collection tools and administered to married individuals. The subjective happiness, relational happiness and marital satisfaction levels of the participants were examined according to their demographic variables as well. Relational survey research model was used in the study. The sample of this study consisted of 374 married individuals living in the Anatolian side of Istanbul in 2017-2018. Data analysis was done by SPSS 25.0 software package. Descriptive statistics, correlation analysis and regression analysis were used in the analysis process.

The results showed that there was a positive and statistically significant relationship between subjective happiness and relational happiness and marriage satisfaction scores. There is also a statistically significant positive relationship between relational happiness and marriage satisfaction scores. Relational happiness and marriage satisfaction levels differed significantly according to education level variable. The participants who married by flirting were found to have higher levels of subjective happiness, relational happiness and marital satisfaction than the participants who were married by arranged marriage. It was determined that relational happiness levels of the participants whose spouses work were higher than those whose spouses did not work. Regression analysis results showed that subjective and relational happiness scores were a significant predictor of marriage satisfaction. Accordingly, subjective and relational happiness scores account for 47.3% of the variance in marital satisfaction.

As a result, the education levels of spouses, getting married by flirting, and both spouses having a work life increase their subjective happiness and relational happiness levels. According to the results of the multiple linear regression analysis, subjective happiness and relational happiness are statistically significant and meaningful predictors of marital satisfaction.

Keywords: Subjective Happiness, Relational Happiness, Marital Satisfaction.

Corresponding author:

Ahmet Burak Koyuncu

E-Mail:

koyuncu.aburak@gmail.com

e-ISSN:

Received: 15.08.2023

Accepted: 21.09.2023

Published: 31.12.2023

* This article is extracted from my master thesis dissertation entitled The Effect Of Subjective Happiness And Relational Happiness On Marital Satisfaction In Married Individuals (Istanbul/Turkey, 2019).

** ORCID: 0009-0009-4011-7717 | koyuncu.aburak@gmail.com

Citation: Koyuncu, A. B. (2023). The effect of subjective happiness and relational happiness on marital satisfaction in married individuals. *Aile Journal*, 1(1), 84-100.

GİRİŞ

Evlilik kurumuna baktığımızda neslin devamının sağlanması nedeniyle kurulan aile ve akrabalık ilişkilerinin oluşmasında ilk adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumdan topluma, kültürden kültüre evliliğin tanımı, kapsamı ve türleri farklılık göstermektedir. Evlilik iki karşı cinsin yaşamı paylaşmak maksadıyla eşlerin birbirlerine güçlü bir şekilde bağlandığı üniversal bir olaydır. Ananevi makro aileyi içeren, içtimai çoğalmayı düzenleyen evlilik aynı zamanda eşler arasındaki ilişkinin iktisadi, toplumsal, seksüel ve meşru yönlerini içeren bir birlikteliktir (Demiray, 2006: 1-2). Çağdaş toplumlarda evlilik seksüel birlikteliğin tanınması amacıyla iki yetişkin insanın resmi (formel) nikah ile sağlandığı birliktelik olarak tanımlanmaktadır (Güneş, 2011: 29-41; Güvenç, 2015: 270-275). Aile kavramı evlilik ile kurulur. Evlilik yolu ile kurulan aile toplumun temel yapı taşlarından biri olarak görülür. Evlilik sonucu kurulan ailenin yıkılmaz temellere dayandırılması hem eşlerin hem çocukların hem de toplumun ne kadar sıhhatli olacağına göstergesidir (Güngör, 2007: 1-15).

İnsanların birçoğu evlilikte yaşanan mutluluğu yaşamlarındaki önemli bir faktör olarak görmektedirler. “Mutluluk kavramını tanımlayacak olursak esasına baktığımızda bu durum bir duygudur ve bu duygu sırasında bireyin sezgilediği durum olarak tanımlanabilir.” “Epikuros ‘insanın hayatında deneyimleyebileceği en iyi şeyin mutluluk ve hazla dolu bir yaşamın olduğu’ fikrine varmıştır.” Hakiki mutluluğu yalın ve gösterişsiz hazlarda aramanın daha doğru olacağını, böyle yapıldığı takdirde mutluluğu elde etmenin irak olmadığını ifade etmiştir” (Klein, 2013: 10-30).

Mutluluk pozitif psikolojinin en çok ilgilendiği kavramlar arasında gelmektedir. Pozitif psikoloji alanı mutluluğu “öznel iyi oluş” olarak tanımlamıştır. İyi oluş kavramı ilgili literatürde farklı isimlerle ve yapılarla ele alınmıştır. Bu isimler arasında, “iyi oluş (Yarcheski, Mahon, & Yarcheski, 2001: 163-181), öznel iyi oluş (Lucas & Diener, 2004: 669-676; Diener, 2000: 34-43; Rice & Steele, 2004: 633-647), mutluluk (Kim-Prieto, Diener, Tamir, Scollon, & Diener, 2005: 261-300), psikolojik iyi oluş (Oosterwegel & Oppenheimer, 2002: 548-555; Ryff & Keyes, 1995: 719-727), duygusal iyi oluş (Dzokoto, Hicks, & Miller, 2007: 511-522), Ruhsal iyi oluş (Kamya,2000: 231-240), yaşam kalitesi, kişisel iyi oluş (Weston & Hughes, 1999; Edwards, 2000: 538-546) yer almaktadır.” “Öznel iyi oluş kişinin hissettiği olumlu duyguların olumsuz duygulardan çok olması ve genel olarak yaşamdan alınan doyum olarak tanımlanmaktadır” (Diener, 1984: 542-575). Öznel iyi oluş tek boyutlu bir yapı değildir. Öznel iyi oluş üç yapıdan meydana gelmektedir. Bunlar

olumlu duygular, olumsuz duygular ve yaşam doyumudur (Andrews & Withey, 1976; Diener, 1984: 542-575). Duyuşsal boyutta, pozitif ve negatif duygular, bilişsel boyutta ise yaşam doyumu duygusu yer almaktadır (Diener, 1984: 34-43). İlişkisel mutluluk ise; eşler arasındaki ahengin artması, çatışmanın azalması, iletişim güvenilir bir biçimde sağlanması ve mutluluğun artması olarak tanımlanmaktadır (Çolak, 2017: 1-6). Evlilikte eşlerin mutluluk algılarının üst düzeyde olması ve hem evlilikten hem de birbirlerinden hoşnut olarak doyum sağlaması evlilikte uyumu da beraberinde getirmektedir (Sardoğan & Karahan, 2005: 89-102).

Ülkemizde bu değişkenlerin bir arada olduğu araştırmalara rastlanmamakla birlikte son zamanlarda artan boşanma olayları neticesinde ülkemizde aile ve evlilik ile ilgili araştırmalar konu olmaya başlanmıştır. Bu araştırmalara daha fazla ihtiyaç olduğu ve çalışmaların daha da artacağı düşünülmektedir. Araştırmadan elde edilecek bilimsel bulgular neticesinde, eşlere yönelik düzenlenecek olan seminerlere, eğitimlere ve eğitimcilere yön vereceği, ileri zamanlarda eş olacak bireylere ve topluma olumlu katkı sağlayacağı, eşlerin evliliklerinde karşılaşacağı sorunlara ışık tutacağı, ilgili literatüre, aile danışmanlığı eğitimi ve eğitimi alanına pozitif anlamda katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Sonuç olarak bu araştırmanın amacı evli bireylerde öznel mutluluk ve ilişkisel mutluluğun evlilik doyumuna etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışma grubuna “Öznel Mutluluk Ölçeği”, “İlişkisel Mutluluk Ölçeği” ve “Evlilik Yaşam Ölçeği” kullanılmıştır. Ana amaç doğrultusunda, aşağıdaki alt problemler belirlenmiştir:

Alt Problem 1: Evli bireylerin öznel mutluluk, ilişkisel mutluluk ve evlilik doyumu arasında ilişki var mıdır?

Alt Problem 2: Evli bireylerde öznel mutluluk ve ilişkisel mutluluk evlilik doyumunu yordamakta mıdır?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada evli bireylerin öznel mutluluk ve ilişkisel mutluluğun, evlilik doyumuna etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada “İlişkisel Tarama Modeli” kullanılmıştır.

İlişkisel tarama modeli; değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek ve muhtemel sonuçları tahmin etmek için kullanılır. İlişkisel tarama yöntemi iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişki düzeyini istatistiksel testler kullanarak ölçmeye çalışır.

Evren ve Örneklem

Bu çalışmanın evreni 2017 – 2018 yılında İstanbul ili Anadolu yakasında yaşayan evli bireyler oluşturmaktadır. Örneklem kartopu örnekleme yöntemi ile oluşturulmuştur. Kartopu örneklemede bir veya birkaç denek ile veri toplanmaya başlanılır. Süreç ilerledikçe isimler bir kartopu gibi büyüyerek yeni kişilere ulaşma yolu ile istenilen sayıya ulaşılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 122). Çalışmamızın evreni 188 Kadın, 186 Erkek toplam 374 evli bireyden oluşmaktadır. Katılımcıların yaşlarına bakıldığında 30 yaş altı 106, 31- 40 yaş arası 151, 41-50 yaş arası 92 ve 51 yaş üzeri 25 kişidir. Katılımcıların 46'sı temel eğitim, 101'i lise, 150'si lisans ve 77'si lisansüstü eğitim mezunudur. Katılımcıların 119'u 3000 TL altı, 85'i 3001-5000 TL arası, 82'si 5001-7000 TL arası ve 88'i 7000 TL üstü gelire sahiptir. Katılımcıların evlilik türlerine baktığımızda ise 241 birey flört ederek, 133 birey ise görücü usulü ile evlenmiştir. Katılımcıların 65'i köy ve kasaba, 74'ü ilçe ve 235'i şehir de büyümüştür. Katılımcıların 118'i 5 yıl ve altı, 74'ü 6-10 yıl, 64'ü 11-15 yıl, 50'si 16-20 yıl, 68'i 21 yıl üzeri süredir evlidir. Katılımcıların 274'ünün eşi çalışmakta, 100'ünün ise çalışmamaktadır. Son olarak 91'inin çocuğu bulunmamaktadır. 100 katılımcının bir çocuğu, 128 katılımcının iki çocuğu ve 55 katılımcının üç ve üzeri sayıda çocuğu bulunmaktadır.

Tablo 1: Demografik Değişkenler İçin Sayı ve Yüzde Dağılımı

Tablolar	Gruplar	Frekans (n)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Kadın	188	50,3
	Erkek	186	49,7
	Toplam	374	100,0
Yaş	30 Yaş ve Altı	106	28,3
	31-40 Yaş	151	40,4
	41-50 Yaş	92	24,6
	51 ve Üzeri	25	6,7
	Toplam	374	100,0
Eğitim Düzeyi	Temel Eğitim	46	12,3
	Lise	101	27,0
	Lisans	150	40,1

	Lisans Üstü	77	20,6
	Toplam	374	100,0
Gelir Durumu	3000 TL ve Altı	119	31,8
	3001-5000 TL	85	22,7
	5001-7000 TL	82	21,9
	7000 TL ve Üstü	88	23,5
	Toplam	374	100,0
Büyünülen Yer	Köy ve Kasaba	65	17,4
	İlçe	74	19,8
	Şehir	235	62,8
	Toplam	374	100,0
Evlilik Süresi	5 Yıl ve Altı	118	31,6
	6-10 Yıl	74	19,8
	11-15 Yıl	64	17,1
	16-20 Yıl	50	13,4
	21 Yıl ve Üstü	68	18,2
	Toplam	374	100,0
Evlilik Türü	Flört	241	64,4
	Görücü Usulü	133	35,6
	Toplam	374	100,0
Eş Çalışma Durumu	Evet	274	73,3
	Hayır	100	26,7
	Toplam	374	100,0
Çocuk Sayısı	Çocuk yok	91	24,3
	1 çocuk	100	26,7
	2 çocuk	128	34,2
	3 ve üzeri çocuk	55	14,7
	Toplam	374	100,0

Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir

Veri Toplama Araçları

Bireylerle ilgili demografik bilgileri elde etmek amacıyla “demografik bilgi formu” oluşturulmuş ve katılımcılara sunulmuştur. Bireylerin öznel mutluluklarına ulaşmak için “Öznel Mutluluk Ölçeği”, İlişkilerindeki mutluluklarını belirlemek için “İlişkilerde Mutluluk Ölçeği” ve evlilik doyumlarını ölçmek için “Evlilik Yaşamı Ölçeği” kullanılmıştır.

Kişisel Bilgi Formu

Evli bireylerin; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, gelir durumu, bireyin büyüdüğü yer, evlilik süresi, çocuk sayısı, evlilik türü ve eşin çalışma durumu hakkında bilgi almak için araştırmacı tarafından hazırlanan bilgi formudur.

Öznel Mutluluk Ölçeği

Öznel Mutluluk Ölçeği'nin (Lyubomirsky & Lepper, 1999) orijinal hali 7'li likert türü ölçme aracı olan Öznel Mutluluk Ölçeği 4 betimsel maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin 4. Maddesi ters kodlanmaktadır. Ölçeğin alt boyutları olmamakla birlikte ölçekten en az 4, en fazla 28 puan alınmaktadır. Ölçekten alınacak yüksek puanlar bireyin öznel mutluluğunun yüksek olduğuna işaret etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan 2732 katılımcı ile yapılan 14 çalışma ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .86 olarak bulunmuştur. Üç hafta arayla elde edilen test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise .72 olarak bulunmuştur.

Öznel Mutluluk Ölçeği'nin (Subjective Happiness Scale) Türkçe formu Türkçeye çevrilmiş ve geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılmıştır (Akın & Satıcı, 2011: 65-77). Araştırma 340 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Dilsel eşdeğerlik çalışmasında, Öznel Mutluluk Ölçeği'nin Türkçe ve orijinal formlarında bulunan maddeler arasındaki korelasyon katsayıları .72 ile .82 arasında bulunmuştur. Açıklayıcı faktör analizinde 4 maddenin toplam varyansın %46'sını açıkladığı ve maddenin tek boyutta toplandığı görülmüştür. Ölçeğin faktör yükleri .34 ile .84, madde toplam korelasyonu puanları ise .55 ile .76 arasında sıralanmaktadır. Öznel mutluluk ölçeğinin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .86, test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise .73 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar Öznel Mutluluk Ölçeği'nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada ise ölçeğin güvenirlik katsayısı ,619 olarak hesaplanmıştır.

İlişkilerde Mutluluk Ölçeği

İlişkilerde Mutluluk Ölçeği (Relationship Happiness Questionnaire) 6 maddelik ve 7'li likert bir ölçme aracıdır. Ölçek maddeleri; sevgi, mutluluk, genel doyum, ilişkinin devamı, sorunların ciddiyeti ve ilişkiye bağlılık düzeyi ile ilgili algıları ölçmektedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 6, en yüksek puan ise 42'dir.

Ölçeğin orijinalinin iç tutarlılık katsayısı .87'dir. İki ve yedi hafta arasında deęişen iki uygulamadan elde edilen test- tekrar test güvenilirlik katsayısı .90'dır. Ölçüt geçerlięi çalıřmasında "Triangular Love Scales" kullanılmıř ve geçerlik katsayısı .82 bulunmuřtur. Triangular Love Scales üçgen Sevgi Kuramına dayanmaktadır. Ölçeğin Türkiye'de standardizasyonu yapılmıř olup ölçeğin orijinal bulgularına yakın bulgular elde dirmiřtir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .80 olarak bulunmuřtur. Ölçeğin iki yarım test güvenilirlik deęeri .80 ve test- tekrar test güvenilirlik katsayısı .86 bulunmuřtur. Ölçeğin geçerlik katsayısı ise .69 olarak hesaplanmıřtır (Kıřlak, 2002: 37-43). Bu arařtırmada ise ölçeğin güvenilirlik katsayısı ,609 olarak hesaplanmıřtır.

Evlilik Yařamı Ölçeęi

Arařtırmada bireylerin evlilik doyum düzeylerini belirlemek amacıyla Tezer (1996) tarafından geliřtirilmiř olan Evlilik Yařam Ölçeęi kullanılmıřtır. Evlilik Yařam Ölçeęi, 10 madde ve beřli likert tipli bir ölçektir. Ölçekte her maddeye verilecek yanıt " Kesinlikle Katılmıyorum", "Katılmıyorum", "Kararsızım", "Katılıyorum" ve "Kesinlikle Katılıyorum" seçeneklerinden meydana gelmektedir. Ölçekte puanlama 1-5 arasında aęırlık verilmiřtir. Ölçekte bu sıra olumsuz madde içeren 2. 4. ve 5. sorularda 5-1 arasında aęırlık verilmiřtir. Bu arařtırmada ise ölçeğin güvenilirlik katsayısı ,865 olarak hesaplanmıřtır.

Tablo 2: Ölçeklerin Güvenirlik Analizi

Ölçekler	Cronbach's Alfa
Öznel Mutluluk Ölçeęi	,619
İliřkilerde Mutluluk Ölçeęi	,609
Evlilik Yařamı Ölçeęi	,865

Tablo 2'de Öznel Mutluluk Ölçeęi, İliřkilerde Mutluluk Ölçeęi ve Evlilik Yařamı Ölçeęi Cronbach's Alfa güvenilirlik katsayıları verilmiřtir.

BULGULAR

Bu bölümde arařtırma kapsamında ulařılan verilerden elde edilen bulgular yer almaktadır.

Tablo 3: Araştırmada Kullanılan Ölçeklere Ait Betimleyici İstatistikler

Ölçekler	Min	Max	Çarpıklık	sh	Basıklık	sh	\bar{x}	ss
Öznel Mutluluk Ölçeği	4	28	-,504	,126	,583	,252	20,90	4,22
İlişkilerde Mutluluk Ölçeği	16	42	-,735	,126	,480	,252	33,22	4,23
Evlilik Yaşamı Ölçeği	16	50	-,756	,126	,218	,252	39,92	7,06

Öznel Mutluluk Ölçeği, İlişkilerde Mutluluk Ölçeği ve Evlilik Yaşamı Ölçeği puanları için minimum - maksimum değerler, eğiklik-basıklık değerleri ve standart hataları, ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 3'te gösterilmiştir.

Öznel Mutluluk Ölçeği için puan aralığı 4 - 28 arasında, çarpıklık =-,504 olarak ve standart hatası=,126 olarak, basıklık=,583 ve standart hatası=,252, ortalama=20,90 ve standart sapma=4,22 olarak hesaplanmıştır.

İlişkilerde Mutluluk Ölçeği için puan aralığı 16-42 arasında, çarpıklık=-,735 olarak ve standart hatası=,126 olarak, basıklık=,480 ve standart hatası=,252, ortalama=33,22 ve standart sapma=4,23 olarak hesaplanmıştır.

Evlilik Yaşamı Ölçeği için aralık 16-50 arasında, çarpıklık=-,756 olarak ve standart hatası=,126 olarak, basıklık=,218 ve standart hatası=,252, ortalama=39,92 ve standart sapma=7,06 olarak hesaplanmıştır.

Tablo 1: Öznel Mutluluk, İlişkilerde Mutluluk ve Evlilik Yaşamı puanları Arasındaki İlişkiye Dair Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları

	ÖMÖ	İMÖ	EYÖ
Öznel Mutluluk Ölçeği	r 1	,339	,475
	p	,000	,000
İlişkilerde Mutluluk Ölçeği	r ,339	1	,629
	p ,000		,000
Evlilik Yaşamı Ölçeği	r ,475	,629	1
	p ,000	,000	

Tablo 4’te Özel Mutluluk Ölçeği, İlişkilerde Mutluluk Ölçeği ve Evlilik Yaşamı Ölçeği puanları arasındaki ilişkiye dair korelasyon analizi sonuçları verilmiştir.

Özel Mutluluk Ölçeği ile İlişkilerde Mutluluk Ölçeği puanları arasında pozitif yönlü, istatistiki olarak anlamlı seviyede bir ilişki olduğu belirlenmiştir ($r=,339$; $p<0,05$). Özel Mutluluk Ölçeği ile Evlilik Yaşamı Ölçeği puanları arasında pozitif yönlü, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir ($r=0,475$; $p<0,05$).

İlişkilerde Mutluluk Ölçeği ile Evlilik Yaşamı Ölçeği puanları arasında pozitif yönlü, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir ($r=,629$; $p<0,05$).

Evlilik Yaşamı puanlarının Özel Mutluluk ve İlişkilerde Mutluluk Puanlarına Yordanmasına Dair Regresyon Analizi sonuçları aşağıda verilmiştir. Bunun için öncelikle regresyon varsayımları incelenmiştir.

Regresyon analizlerinden geçerli sonuçlar elde edebilmek için bazı varsayımların karşılanması gerekmektedir. Regresyon analizlerinin sağlanması gereken varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

- 1) Çoklu doğrusal bağlantı varsayımı
- 2) Otokorelasyon varsayımı
- 3) Artıkdeğerlerin normalliği varsayımı
- 4) Artık değerlerin ortalaması varsayımı
- 5) Sabit varyans varsayımı

Regresyon modellerinin varsayımlarının test edilmesi sonucunda ulaşılan bulgular aşağıdaki Tablo 5’te sunulmuştur:

Tablo 5: Regresyon Modelleri İçin Varsayımların Sınanması

Model	Çoklu Doğrusallık Varsayımı		Oto korelasyon Varsayımı	Artık Değerlerin Normalliği Varsayımı	Artık Değerlerin Ortalaması Varsayımı	Sabit Varyans Varsayımı
	VIF	Tolerans	Durbin Watson			
1	1,000	1,000	1,798	Çarpıklık: -374 Basıklık: ,310	0,000	$\chi^2(2)=3,74$; $p<0,05$
2	0,885	1,130	1,781	Çarpıklık:-,302 Basıklık: ,155	0,000	$\chi^2(5)=18,04$; $p>0,05$

Tablo 5’te yer alan veriler değerlendirildiğinde, kurgulanan 1. regresyon modellerinin çoklu doğrusal bağlantı varsayımının, otokorelasyon varsayımının, artık değerlerin ortalaması varsayımının, sabit varyans varsayımının ve artık değerlerin normallığı varsayımının sağlandığı belirlenmiştir. 2. Regresyon modelinin varsayımları incelendiğinde, çoklu doğrusal bağlantı varsayımının, otokorelasyon varsayımının, artık değerlerin ortalaması varsayımının ve artık değerlerin normallığı varsayımının karşılandığı fakat sabit varyans varsayımının karşılanmadığı belirlenmiştir. Kurgulanan regresyon modeli sabit varyans varsayımının karşılandığı varsayımlar olarak yorumlanmıştır.

Tablo 6: Evlilik Yaşamı puanlarının Öznel Mutluluk ve İlişkilerde Mutluluk Puanlarınca Yordanmasına Dair Regresyon Analizi

Bağımlı Değişken	Bağımsız Değişken	B(b)	B'nin Standart Hatası	Bet a	t	p
Evlilik Yaşamı (Model 1)	Sabit	5,127	2,250	-	2,278	,023
	İlişkisel Mutluluk	1,047	,067	,629	15,589	,000
Evlilik Yaşamı (Model 2)	Sabit	,335	2,202	-	,152	,879
	İlişkisel Mutluluk	,880	,067	,528	13,185	,000
	Öznel Mutluluk	,495	,067	,296	7,381	,000
Model	R ²	s.d	F	Model (p)		
Model 1	0,395	1/372	243,024	0,000		
Model 2	0,473	1/371	166,226	0,000		

Tablo 6’da Evlilik Yaşamı Ölçeği puanlarının Öznel Mutluluk Ölçeği ve İlişkilerde Mutluluk Ölçeği puanlarınca yordanmasına ilişkin regresyon analizi sonuçları verilmiştir

Regresyon analizinde ‘Stepwise’ yöntemi tercih edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda iki model elde edilmiştir. İlk modelde Evlilik Yaşamı Ölçeği puanlarının yordayıcısı olarak İlişkilerde Mutluluk Ölçeği puanları bulunmuştur. Test edilen regresyon modeli istatistiki açıdan anlamlı bulunmuştur ($F(1/372)=243,034$; $p<0,001$). İlişkilerde Mutluluk Ölçek toplam puanının Evlilik Yaşamı Ölçek puanının %39,5’lik kısmını açıkladığı belirlenmiştir.

İkinci modelde Evlilik Yařamı Ölçeđi puanlarının yordayıcısı olarak İliřkilerde Mutluluk Ölçeđi ve Öznel Mutluluk Ölçeđi toplam puanları bulunmuřtur. Kurulan model istatistiksel olarak anlamlı bulunmuřtur ($F(2/371)=166,226$; $p<0,001$). Öznel Mutluluk Ölçeđi ve İliřkilerde Mutluluk Ölçeđi toplam puanının Evlilik Yařamı Ölçeđi puanının %47,3'lük kısmını açıkladıđı belirlenmiřtir.

SONUÇ VE TARTIřMA

Çalıřmada öncelikle “Evli bireylerin öznel mutluluk, iliřkisel mutluluk ve evlilik doyumunu arasında iliřki var mıdır?” řeklinde ifade edilen arařtırma sorusuna cevap aranmıřtır. Arařtırma sonucuna öznel mutluluk ile iliřkide mutluluk arasında orta düzeyde, öznel mutluluk ile evlilik doyumunu arasında orta düzeyde pozitif anlamlı iliřki bulunmaktadır. İliřkide mutluluk ile evlilik doyumunu arasında ise yüksek düzeyde pozitif anlamlı iliřki bulunmaktadır. Bu iliřki, beklenen bir durumdur. Elde edilen bulguların literatürle uyumlu olduđu görölmüřtür. Kaya (2017) tarafından kadınlar üzerinde yapılan arařtırmada evlilikte doyum ile iliřkilerde mutluluk arasında orta düzeyde pozitif anlamlı iliřki bulunmuřtur. Kaya'nın tespit ettiđi iliřki düzeyi bu arařtırmada tespit edilene göre daha düşüktür.

Canbulat ve Çankaya (2014) öznel iyi oluş ve evlilikte doyum arasında orta düzeyde pozitif iliřki tespit etmiřtir. Bu sonuçlar, bireyin genel mutluluđunun evliliđindeki mutlulukla alakalı olduđu ikisinin birbirini etkilediđi söylenebilir. Yani evliliđinde doyum sađlayan iliřkilerinde mutlu olan kiřiler genel olarak da mutludur denilebilir.

Çalıřmada sonrasında “Evli bireylerde öznel mutluluk ve iliřkisel mutluluk evlilik doyumunu yordamakta mıdır?” řeklinde ifade edilen arařtırma sorusuna yönelik sonuç ve tartıřma yer almaktadır. Arařtırma kapsamında ayrıca evlilik doyumunu, öznel mutluluk ve iliřkilerde mutluluk tarafından yordayıp yordamadıđı incelenmiřtir. Öznel mutluluk hem tek bařına hem de iliřkilerde mutluluk ile birlikte evlilik doyumunun anlamlı birer yordayıcılarıdır. Özel mutluluk tek bařına evlilikte doyumun yüzde 40'ını yordamaktadır. Özel mutluluk ve iliřkilerde mutluluk, birlikte evlilikte doyumun yüzde 47'sini yordamaktadır. Literatürde bu çalıřmaya benzer bir çalıřmaya rastlanmıřtır. Çađ ve Yıldırım (2016) tarafından yapılan arařtırmada, algılanan eř desteđi, cinsel yařam memnuniyeti ve eđitim düzeyinin, evlilik doyumunun anlamlı yordayıcıları olduđu tespit edilmiřtir.

Bu çalıřmada elde edilen sonuca göre evlilikte doyum için bireyin hem genel doyumunda hem de evliliđinde mutlu olması gerektiđi söylenebilir.

Mutluluğun tek başına evlilikte doyumun çok kuvvetli bir açıklayıcısı olduğu anlaşılmaktadır. Buradan mutlu evlilerin evliliklerinin sağlıklı yürüdüğü sonucuna varılabilir.

Öneriler

Araştırma bulgularına dayalı olarak aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur.

- Evlilik alanında çalışan uzmanlar, evli bireylerle ilgilenirken, onlara destek verirken, genel mutluluk ve evlilikte mutluluğu göz önünde bulundurmalıdır.
- Evlilik doyumunu üzerine yapılacak olan eğitim çalışmalarında mutluluk kavramına özel önem verilmelidir.
- Literatürde evlilikte doyum, öznel mutluluk ve ilişkilerde mutluluk kavramları arasındaki açıklayıcı ve yordayıcı ilişkiyi ortaya koymaya yönelik bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma bu yönüyle bir ilk özelliği taşımaktadır. Sonuçların net ortaya koyulması açısından benzer araştırmaların yapılması önerilmektedir.

Kaynakça | References

- Akın, A., & Satıcı, S. A. (2011). Öznel Mutluluk Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21(21): 65-77.
- Andrews, F., & Withey, S. (1976). *Social indicators of well being*. New York: New York Plenum Press.
- Canbulat, N., & Çankaya, Z. C. (2014). Evli bireylerin öznel iyi olma düzeylerinin yordanması. *Ege Eğitim Dergisi*, 2(15): 556-576.
- Çağ, P. & Yıldırım, İ. (2016). Evlilik doyumunu yordayan ilişkisel ve kişisel değişkenler. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 4(39).
- Çolak, A. M. (2017). *Kadınların cinsel doyumunun ilişki mutlulukları üzerine etkisi*. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Demiray, Ö. (2006). *Evlilikte uyumun demografik özelliklere göre incelenmesi* (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
- Diener, E. (1984). Subjective well being. *Psychological Bulletin*, 95(3): 542-575.
- Diener, E. (2000). Subjective well-being: the science of happiness and a proposal for a national index. *American Psychologist*, 55(1): 34-43.
- Dzokoto, V., Hicks, T., & Miller, E. (2007). Student lifestyles and emotional well-being at a historically black university. *Faculty Working Papers from the School of Education*, 127(4): 511-522.
- Edwards, C. (2000). Grade inflation: The Effects on educational quality and personal well being. *Education Journal*, 120(3): 538-546.
- Güneş, F. (2011). Aile, evlilik, akrabalık ve hane. A. Kasapoğlu, & A. Karkıner içinde, *Aile Sosyolojisi* (s. 29-41). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
- Güngör, H. C. (2007). *Evlilik doyumunu açıklamaya yönelik bir model geliştirme* (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Güvenç, B. (2015). *İnsan ve kültür*. İstanbul: Boyut Yayın Grubu.

- Kamya, H. (2000). Hardiness and spiritual well-being among social work students: implications for social work education. *Journal of Social Work Education*, 36(2): 231-240.
- Kaya, N. (2017). *Kırsal ve kentsel alanda yaşayan evli kadınların evlilik uyumu evlilik doyumu ve ilişkilerde mutluluk düzeylerinin karşılaştırılması ve incelenmesi*(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).T.C İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Kim-Prieto, C., Diener, E., Tamir, M., Scollon, C., & Diener, M. (2005). Integrating the diverse definitions of happiness: A time-sequential framework of subjective well-being. *Journal of Happiness Studies*, 6, 261-300.
- Klein, D. (2013). *Filozofun mutluluk seyahatnamesi epikuros'la felsefi yolculuklar*.(A. Sezgintüredi, Çev.) İstanbul: Aylak Kitap.
- Lucas, R., & Diener, L. (2004). *Encyclopedia of applied psychology*(Cilt 3). Elsevier Academic Press.
- Lyubomirsky, S., & Lepper, H. (1999). A measure of subjective happiness: preliminary reliability and construct validation. *Social Indicators Research*, 46(2): 137-155.
- Oosterwegel, A., & Oppenheimer, L. (2002). Jumping to awareness of conflict between self-representations and its relation to psychological wellbeing. *International Journal of Behavioral Development*, 26(6): 548-555.
- Rice, T., & Steele, B. (2004). Subjective well-being and culture across time. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 35(6): 633-647.
- Sardoğan, M. E., & Karahan, T. F. (2005). Evli bireylere yönelik bir insan ilişkileri beceri eğitimi programının evli bireylerin evlilik uyum düzeylerine etkisi. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 38(2): 89-102.
- Tezer, E. (1996). Evlilik ilişkisinden sağlanan doyum: evlilik yaşamı ölçeği. *Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 2(7): 1-6.
- Weston, R., & Hughes, J. (1999). *Family forms: Family well being*. Australian Institute of Family Studies.
- Yarcheski, A., Mahon, N., & Yarcheski, T. (2001). Social support and well-being in early adolescents: the role of mediating variables. *Clinical Nursing Research*, 10(2): 163-181.

Yıldırım, A. & ŐimŐek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel arařtırma yöntemleri*. Ankara: Seękin Yayıncılık

Değerlendirme	İki Dış Hakem / Çift Taraflı Körleme
Etik Beyan	Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.
Benzerlik Taraması	Yapıldı – Turnitin
Çıkar Çatışması	Çıkar çatışması beyan edilmemiştir.
Finansman	Bu araştırmayı desteklemek için dış fon kullanılmamıştır.
Etik Bildirim	dergi@isavak.org

Peer-Review	Double anonymized - Two External
Ethical Statement	It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.
Plagiarism Checks	Yes – Turnitin
Conflicts of Interest	The author(s) has no conflict of interest to declare.
Grant Support	The author(s) acknowledge that they received no external funding in support of this research.
Complaints	dergi@isavak.org